

RADIONICA #4

Održive prakse: smanjenje prilova i
očuvanje mora

Sažetak radionice

Cilj četvrte participativne radionice pod nazivom „Održive prakse: smanjenje prilova i očuvanje mora” je podizanje svijest o prilovu neciljanih vrsta, posebno osjetljivih i ugroženih vrsta (kao što su morske kornjače, morski sisavci, morske ptice, morski psi, spužve i koralji).

Ciljevi radionice su:

- Podići svijest među ribarima o važnosti smanjenja prilova u ribolovu.
- Upoznati sudionike s raznim uređajima i tehnikama koje se koriste za smanjenje prilova.
- Osigurati smjernice i najbolje prakse za djelovanje u slučaju prilova.
- Promicati usvajanje održivih praksi koje pogoduju zdravlju morskih ekosustava.

Ova radionica uključuje informativne i praktične vježbe i trajat će otprilike dva sata (vidi predloženu agendu).

Plan događanja radionice

Registracija

Registracijski tim zaželi dobrodošlicu sudionicima i uruči im Informacije za sudionike, dva primjerka Obrasca za pristanak, NETTAG+ letak i Upitnik. Svi sudionici zamole se da ispune i potpišu se na Popis sudionika te vrate jedan potpisan primjerak Obrasca za pristanak (svaki sudionik treba jedan primjerak zadržati za sebe).

Dobrodošlica (*plenarno*)

| 10 minuta

Nakon dobrodošlice, slijedi kratka prezentacija ciljeva i planiranih aktivnosti za radionicu. Sudionici će biti podijeljeni u manje grupe, s po maksimalno šest osoba.

Vježba 1: Često ulovljene vrste (*grupni rad*)

| 20 minuta

Prvo svaka grupa treba imenovati predstavnika koji će izložiti rezultate svoje grupe tijekom zajedničke rasprave. Potiče se otvorena rasprava kako bi sudionici podijelili svoja iskustva o prilovu. Zatim se od sudionika traži sljedeće:

- Identificirati neciljane vrste koje se često love,
- Rangirati identificirane vrste na temelju učestalosti lova,
- Povezati ulovljene vrste s određenim ribolovnim alatom koji se koristi,

- Identificirati ugrožene vrste među ulovljenim vrstama.

Kartice sa slikama često ulovljenih vrsta (npr. morskih ptica, morskih sisavaca, kornjača, morskih pasa, spužvi i koralja) služe kao pomoć prilikom izvršavanja ove vježbe. Nakon što je postignut dogovor, sudionici zapisuju svoje odgovore u ogovarajuće stupce radnog lista (slika 1).

Vježba 1: Na temelju vlastitog iskustva, procijenite koje vrste su najčešće dio prilova, povežite ih s ribolovnim alatima, prepoznajte ugrožene vrste

Vježba 1 | Grupa _____
Radionica #4 'Održiva praksa: smanjenje prilova i očuvanje mora' | [add the location of the workshop] , [dd/mm/yyyy]

Slika 1. Primjer prve vježbe (radionica #4)

Vježba 2: Najbolje prakse za smanjenje prilova (grupni rad)

| 20 minuta

U drugoj vježbi od sudionika se traži da razmotre praktičnost i primjenjivost najboljih praksi. Uz radne listove, sudionicima će dobiti tablicu koja sažima najbolje dostupne prakse za smanjenje prilova. Od sudionika se traži da i) identificiraju najprikladnije prakse za svoje potrebe (s obzirom na korišteni ribolovni alat i uobičajene vrste prilova), ii) rasprave na koji način ih mogu primijeniti na svom plovilu iii) rasprave o glavnim vrlinama, manama, mogućnostima i prijetnjama. Najvažnije zaključke iz ove rasprave treba zapisati na radne listove (Slika 2).

Prezentacija rezultata i rasprava (plenarno)

| 20 minuta

Nakon vježbi, sudionici se pozivaju da podijele rezultate i raspravljaju o njima. Glasnogovornik svake grupe prikazuje radne listove i iznosi zajedničke prijedloge. Potiče se rasprava među sudionicima, a na kraju moderatori daju sažetak prijedloga koje su iznijele sve grupe.

Završni zaključci radionice (plenarno)

| 10 minuta

Radionica završava predstavljanjem konačnih zaključaka, potičući sudionike da podijele dodatne uvide ili odgovore na sva ostala pitanja. Sudionici se pozivaju da ispune Upitnik za povratne informacije i ostave ga na registracijskom stolu.

Materijali

Set materijala bit će dostupan sudionicima za grupnim stolovima za ispunjavanje vježbi na radionici, i to:

- Tiskane kartice sa slikama najčešćih vrsta prilova,
- Jedna tablica formata A4 po skupini koja sažima postojeća rješenja za smanjenje prilova,
- Četiri radna lista po skupini (u formatu A3) numerirana s praktičnim vježbama koje treba ispuniti,
- Šarene olovke.

U slučaju da partneri odluče održati kratku uvodnu prezentaciju na temu prilova, mogu se koristiti slajdovima seminara koji odgovaraju radionici 4.

RADIONICA #4

Održive prakse: smanjenje prilova i
očuvanje mora

Materijali

4. RADIONICA

Održive prakse: smanjenje prilova i očuvanje mora

Agenda

Mjesto | Datum | Vrijeme

- | | |
|----------------------|---|
| 13:45 - 14:00 | Prijave |
| 14:00 - 14:10 | Dobrodošlica |
| 14:10 - 14:30 | Vježba 1: Često ulovljene vrste |
| 14:30 - 14:50 | Vježba 2: Najbolje prakse za smanjenje prilova |
| 14:50 - 15:10 | Vježba 3: Protokoli u slučaju prilova |
| 15:10 - 15:30 | Vježba 4: Daljnje akcije i širenje informacija |
| 15:30 - 15:50 | Prezentacija rezultata i rasprava |
| 15:50 - 16:00 | Konačni zaključci radionice |
| 16:00 - 16:20 | Pauza za kavu |

Upitnik

Molimo Vas da odvojite trenutak za davanje povratne informacije o radionici. Vaši će se odgovori koristiti za poboljšanje budućih NETTAG+ radionica.

Ime (nije obavezno): _____

Na ljestvici od 1 do 4, gdje je 1 uopće se ne slažem, a 4 u potpunosti se slažem, zaokružite najprikladniji odgovor:

1. Prostor održane radionice je bio:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Udoban | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobra lokacija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Hrana i osvježenja su odgovarajuća | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Sadržaj radionice je bio:

- | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| a) Relevantan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Sveobuhvatan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lako razumljiv | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Radionica je bila:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Dobro locirana | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dovoljno uključenih pauza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Dobar omjer predavanja i aktivnosti | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Voditelji radionice su bili:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Stručni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobro pripremljeni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Odgovarali na sva pitanja sudionika | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Što Vam se najviše sviđelo na ovoj radionici?

6. Što Vam se najmanje sviđelo na ovoj radionici?

Hvala Vam na sudjelovanju, cijenimo Vaše povratne informacije.

Pozadinske informacije o prilovu

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Indicate the place | indicate the date dd/mm/yyyy

Prilov

- Prilovom se smatra **nenamjerno hvatanje** tijekom ribolovne akcije (ne odnosi se samo na ciljane vrste)
- Najveću stopu prilova imaju **koće, parangali i mreže stajaćice**
- **Velika prijetnja ugroženim morskim vrstama:** morske kornjače, ptice, hrskavičnjače, morski sisavci, koralji i spužve
- Također ima veliki utjecaj na profitabilnost i održivost ribarstva

Prilov morske megafaune

- Karakteristike morska megafauna (ptice, morske kornjače, kitovi i hrskavičnjače): dugovječnost, spor rast, niska plodnost, odgođena spolna zrelost i velika pokretljivost.
- Prilov je vodeći uzrok smrtnosti morske megafaune uzrokovan čovjekom.
- Ove osobine čine ih posebno osjetljivima uz smrtnost prilova, često ugrožavajući samu održivost populacije.

REDUCE project: Reducing the bycatch of threatened megafauna in the East Central Atlantic Ocean

SMANJENJE PRILOVA UGROŽENE MEGAFAUNE U ISTOČNOM SREDIŠNJEM ATLANTIKU

g P t 4 N h h s h t 4
 d
 e E e e o o o o o
 N i i o e o o
 DM = i o e o o

! 8 * 1 5 6 * 5 9 3 # 7 5
 EU i = t 4 r e r r t i

f r t G h G r G h i r " G h r h e t s k i 2 4 r 2 v
 ~ h l r e h l m N r e r r r r r r t G M c i r t s h t 4

= ü ü ≈ D s Y M I ; , UNIVERSITAT DE BARCELONA

~ Y i M ≈ O

Ö Ö ü = s Y M I ~ Y i M ≈ O

In a nutshell

REDUCE

Funded by the European Union

Ptice

- Razni ribolovni alati, uključujući parangale, koče i mreže, predstavljaju veliku opasnost od zapetljavanja za ptice
- Procjenjuje se da godišnje u Europi 200 000 morskih ptica slučajno strada zbog interakcije s ribolovnim alatom
- Morske ptice, privučene mamcima koje koriste ribari, često postaju žrtve udica i zapetljavanja u konope
- Različite prehrambene navike, uključujući površinsko i dubinsko ronjenje, morske ptice čini podložnijim zaplitanju u ribolovne alate

BirdLife International; NOAA

Kako dolazi do prilova

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Kako ribolov učiniti sigurnim za morske ptice

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Funded by
the European Union

Mjere za smanjenje prilova mrežama stajačicama:

- **Strašilo za ptice:** Simulator grabežljivca (orao ili sokol) koji tjera ptice s područja ribolova
- **Bacanje mreža noću:** Kada je aktivnost morskih ptica smanjena
- Ispravno čišćenje mreža i rješavanje otpada mimo razdoblja ribolova: Smanjuje privlačenje ptica
- Povećana vidljivost mreža: Na vrh dodati mrežu velike vidljivosti ili LED svjetla
- Povećana dubina mreža

Mjere za smanjenje prilova parangalima:

- **Strašilo za ptice:** Simulator grabežljivca (orao ili sokol) koji odvraćanje ptice
- **Konop za odvratanje ptica ili tori konop:** Šarene trake za odvratanje ptica od krme plovila
- **Bacanje mreža noću:** Kako bi se izbjeglo vrijeme hranjenja najvećeg broja morskih ptica
- **Veća masa utega:** Kako bi se povećala brzina tonjenja udica s mamcima i tako smanjio rizik od zapinjanja ptica

Mjere za smanjenje prilova kočama:

- **Tori konopi**
- Bacanje mreža noću

Kako ribolov učiniti sigurnim za morske ptice

- Primjeri konopa za odvrćanje ptica ili tori konopa

Video: <https://vimeo.com/709031744>

Video: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Funded by
the European Union

Morske kornjače

- Morske kornjače preživjele su više od 200 milijuna godina
- U svijetu postoji 7 poznatih vrsta
- U Europi se kornjače prvenstveno nalaze u Mediteranu
- Kornjače su **migratorne** vrste; potrebno im je **20-30 godina da sazriju** i mogu **živjeti preko 100 godina**
- Kornjače imaju važnu ulogu u održavanju ekosustava i indikatori su zdravlja morskog okoliša
- 6 od 7 vrsta morskih kornjača nalazi se na IUCN-ovoj Crvenoj listi osjetljivih, ugroženih ili kritično ugroženih vrsta

-> Populacije koje nesu jaja u Mediteranu

-> Najveća vrsta kornjača
-> Povremeni posjetitelji Mediterana i SI Atlantika

Source: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

Morske kornjače

- Diljem svijeta prilov uzrokuje na stotine tisuća smrti godišnje što predstavlja značajnu prijetnju svim vrstama morskih kornjača
- Kornjače **udišu zrak** i mogu se utopiti ako su predugo pod vodom što se može dogoditi kada su zapletene u kočama ili postavljenim mrežama
- Kornjače slučajno ulovljene parangalima obično budu žive puštene, ali mnogo ih ugine kao posljedica gutanja parangala
- Jednostavna **praksa na plovilu** koja može smanjiti veliku smrtnost uhvaćenih kornjača:
 - Sve kornjače koje su naizgled mrtve ili vrlo slabe držite na palubi dok ne postanu ponovno aktivne
 - Odrežite uzice vrlo blizu usta

Source: [EuroTurtles](#); [WWF 2022](#).

Funded by
the European Union

Kako ribolov učiniti sigurnim za morske kornjače

Uređaj za isključivanje kornjača (engl. Turtle Excluder Device - TED)

- rešetka koja odvraća morske kornjače i druge velike morske životinje od koća, a već se koristi na koćama za lov tropskih račića

Source: [WWF 2022.](#)

Video: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

Morski psi

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

U svim svjetskim oceanima nalazi se preko **500 vrsta** morskih pasa.

Zebra shark

Tiger shark

Neki su **grabežljivci na vrhu hranidbenog lanca**, drugi su **ekipa za čišćenje oceana**.

U našim oceanima žive već preko **400 milijuna godina**.

Basking shark

Catshark

Angel shark

Scalloped hammerhead

Blue shark

Epaulette shark

Bonnethead

Njihove različite uloge održavaju ravnotežu potrebnu za **zdravlje oceana**.

Morski psi

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Gubitak morskih pasa može poremetiti **osjetljivu ravnotežu ekosustava** koju pomažu održati.

Čak **100 milijuna** morskih pasa svake godine strada zbog komercijalnog ribolova.

Mnoge populacije morskih pasa **smanjile su se za više od 90%** zbog prekomjernog izlova, klimatskih promjena i gubitka staništa.

Naša budućnost ovisi o oceanima.

Domino efekt koji može prouzročiti ocean bez morskih pasa vrlo je složen i potencijalno razoran.

Morski sisavci

- Morski sisavci igraju ključnu ekološku ulogu i indikatori su zdravlja morskog ekosustava
- Općenito su **vrlo pokretljivi**, imaju **veliku tjelesnu masu** i **nisku stopu razmnožavanja**
- Sve ih to čini **osjetljivima** na ljudske stresore
- Nestanak velikih grabežljivaca (npr. dupina) ima širi utjecaj na okoliš i morske resurse
- Prilov/zapetljavanje u ribolovni alat predstavlja **najveću prijetnju** vrstama morskih sisavaca diljem svijeta
- Iako je lov morskih sisavaca **protuzakonit**, preko 600,000 morskih sisavaca godišnje se slučajno ulovi diljem svijeta

BOTTLENOSE DOLPHIN

© M. Camm

LONG-FINNED PILOT WHALE

© M. Camm

GRAY SEAL

NOAA Fisheries

Source: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Funded by
the European Union

Morski sisavci

Zašto dolazi do prilova?

- Isto ribolovno područje ili ciljane vrsta (trofičko natjecanje)
- Privlačenje dupina blizu ribarskih brodova (razaranje)
- Nedostatak vidljivosti/selektivnosti nekih ribolovnih alata uzrokuje slučajan ulov ne ciljanih životinja

Source: [CETAMBICION project](#)

Smanjenje prilova morskih sisavaca

- Pобољшanje vidljivosti ribolovnih alata
 - ✓ Aktivna ili pasivna akustična oprema za odvracanje
 - ✓ Akustični reflektori
 - ✓ Informativni signal upozorenja (DOLPHINFREE projekt)
 - ✓ Promjena boje mreže
 - ✓ Osvjetljenje mreže
- Preinaka ribolovnog alata
 - ✓ Preinaka mreža
 - ✓ Sustav isključivanja koća
 - ✓ "Pametna" ribolovni alat
- Promjene ribolovnih praksi
 - ✓ Alternativan ribolovni alat
 - ✓ Trajanje i razdoblje uranjanja ribolovnog alata
 - ✓ Dubina mreže (2-4m ispod površine)
 - ✓ Usvajanje dobre prakse
- Ograničavanje i upravljanje ribolovnim naporom
 - ✓ Vremensko i prostorno zatvaranje
 - ✓ Zatvaranje područja nakon dostizanje granice ulova
 - ✓ "Move-on" pravilo (udaljavanje iz područja gdje obitavaju određene vrste morskih sisavaca)
 - ✓ Predvidljivo upravljanje ribarstvom
- Propisane i poticajne mjere
 - ✓ Propisi, praćenje i nadzor
 - ✓ Ekonomske poluge

Source: [CETAMBICION project](#)

Akustička oprema za odvracanje - 'pingeri'

Uređaji za isključivanje

Postupak povratka

Funded by
the European Union

Source: UNEP/CMS & WWF, 2020. Guidelines for the safe and humane handling and release of bycaught small cetaceans from fishing gear.

INOVATIVNI RIBOLOVNI ALAT DIZAJNIRAN ZA SMANJENJE RIZIK OD ZAPLITANJA VELIKIH KITOVA

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

ZAMJENA RIBOLOVNOG ALATA NARAVLIENOG OD DIJELOVA S NISKOM SILOM PUCANJA

Korištenje polietilena, rezača mreža aktiviranih vremenom ili plastičnih karika, npr. nudi prekidnu čvrstoću od 770 kg ili manje, što olakšava oslobađanje zapetljane životinje

KORIŠTENJE KONOPA S MAKSIMALNIM PROMJEROM OD 16 mm

Prevelik promjer povećava prekidnu čvrstoću i otežava oslobađanje zapetljane životinje, a pretanko uže (6 mm) može uzrokovati teže ozljede kože

UPOTREBA ALATA BEZ UŽADI

Tehnologije uključuju različite vrste uređaja s aktivacijom na daljinu i GPS sustavom za pozicioniranje i pronalazak kako bi se uklonila potreba za okomitim linijama

SMANJENJE PLUTAJUĆE UŽADI NA POVRŠINI VODE

Usvajanje dobrih ribolovnih praksi u svrhu smanjenja plutajuće užadi kao posljedica pucanja mreže upotrebom ispravne tehnike namotavanja mreže ili signalnih vreća na napuhavanje

UPOTREBA TONUĆE UŽADI IZMEĐU KLOPKI

Tonuće uža pomaže u ograničavanju količine užeta koje pluta iznad morskog dna

IZBJEGAVANJE UPOTREBE SINGLE-POT ALATA

Klopke se mogu postaviti u nizu kako bi se smanjio broj plutača i količina korištenog užeta

Sigurno rukovanje i vraćanje u more

- Povećava postotak preživljavanja vrsta prilova nakon interakcije s ribolovnim alatom
- Uključuje najbolje metode upravljanja vozilom kako bi se izbjegao prilov vrsta
- Vrste ulovljene potegačama mogu se pustiti iz mreže dok je još u vodi ili odmah po istovaru na palubu
- Vrste ulovljene parangalima mogu se pustiti s boka plovila ili odmah po istovaru na palubu
- Vodiči za sigurno rukovanje i vraćanje u more dostupni su za različite vrste i ribolovne alate

Source: [BMIS](#)

Zajedno možemo očistiti mora!

Hvala Vam na pažnji!

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Radionica #4

A3 radni listovi

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Vježba 1: Na temelju vlastitog iskustva, procijenite koje vrste su najčešće dio prilova, povežite ih s ribolovnim alatima, prepoznajte ugrožene vrste

PRILOV VRSTA RIBOLOVNIM ALATIMA

PRILOV VRSTA:

RIBOLOVNI ALAT:

veći ulov

manji ulov

UGROŽENE VRSTE

Vježba 2: Na temelju vlastitog iskustva, koje mjere možete poduzeti u svrhu smanjenja prilova?

MJERE SMANJENJA

MJERE ZA SMANJENJE PRILOVA

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

KAKO PROVESTI ODABRANE MJERE?

SWOT ANALIZA

VRLINE (što dobro radite)

MANE (gdje ima mjesta za napredovanjem)

MOGUĆNOSTI (gdje vidite prilike za pozitivnim razvojem)

PRIJETNJE (rizici i izazovi)

Vježba 3: Na temelju vlastitog iskustva, kako postupate u slučaju prilova i koje protokole/najbolje prakse možete usvojiti u slučaju prilova?

NAJBOLJA PRAKSA/ PROTOKOLI

UOBIČAJENA PRAKSA U SLUČAJU PRILOVA:

OBAVIJEST (nadležna tijela, ostalo):

PRIMJENJUJU LI SE PROTOKOLI?

DA NE AKO DA, KOJI? _____

PRIJEDLOZI:

SWOT ANALIZA

VRLINE (što dobro radite)

MANE (gdje ima mjesta za napredovanjem)

MOGUĆNOSTI (gdje vidite prilike za pozitivnim razvojem)

PRIJETNJE (rizici i izazovi)

Radionica #4

Kartice: prilog vrsta

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Photo by Jonny Gios on Unsplash

MORSKE PTICE

Photo by NOAA on Unsplash

MORSKI SISAVCI

Photo by David Clode on Unsplash

MORSKI PSI

©Kostas Papafitsoros

MORSKE KORNJAČE

Photo by Quite Retro on Unsplash

SPUŽVE

Medi Ambient. Generalitat de Catalunya / Flickr

KORALJI